

DOI:

***Архітектура та філософія: майбутній текст у контексті
сучасності***

*Кунденко Я. М., канд. філософ. наук, доц.,
Тимченко Д. Д., магістр,*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

На момент переламу ХХ-ХХІ століть, у період, який триває понад три десятиліття, відбулися істотні зміни в професійному світогляді архітектора. Важливими стають особливості зв'язку архітектурної свідомості з філософією, наукою, новими технологіями цього часу, а також уводяться нові основи життєстійкості архітектури, усе це стверджує власну філософію архітектурної форми.

Архітектура завжди йшла в ногу з пізнанням світу, будучи однією з його форм. Як всяке мистецтво, вона спиралася на весь культурний контекст. Філософія й наука були невіддільною частиною світоглядної позиції архітектури приблизно до середини ХVІІІ століття, до того часу, поки і філософія, і наука не почали цікавитися самою природою пізнання, що згодом привело до появи некласичної філософії.

Некласична наука початку й середини ХХ століття не була сприйнята архітектурою в момент її створення, це станеться пізніше, майже наприкінці століття, одночасно з новою наукою. Що стосується некласичної філософії, то й вона була засвоєна архітектурою протягом століття лише частково, архітектура була змушена взаємодіяти з культурним контекстом дуже вибірково, адже він стрімко змінювався. Так, на початку століття архітекторів зачаровує авангардний прорив у живописі кубізму та футуризму, стрімкий прогрес техніки, у тому числі будівельної, захоплює низка ідей утопічної політики. Сукупність цих імпульсів привела до фундаментального розриву з естетикою класики та надовго визначила світоглядну сутність та естетику архітектури. Архітектурний модернізм – це сорокарічний період стабільності, його естетика частково ввібрала ніцшеанські ідеї – воля до влади, ствердження надлюдини, – що позначилося в розкутості надмасштабних композицій модернізму, в ідеї міжнародної архітектури. Однак і в цілому, і на рівні формальної мови естетика модернізму в архітектурі дуже щільно зрослася з філософськими ідеями, висловленими в Новий час, а саме з картезіанською ідеєю геометричної впорядкованості Всесвіту.

Архітектура останнього тридцятиліття ХХ століття демонструє діалектику розхитування модерністського стереотипу, посилений пошук нових принципів формоутворення. У 1960-1970-ті роки виявилися популярними ідеї цілої плеяди філософів некласичної традиції, стали освоюватися деякі уявлення некласичної науки. Так, професійні архітектурні концепції на Заході в 1970-ті роки склалися не без впливу аналітичної психології Карла Густава Юнга, феноменології Мірче Еліаде,

екзистенціалізму Отто Фрідріха Больнова. Архітекторів цікавили концепції глибинного підсвідомого.

Власне постмодерністська філософія 80-90-х виникла як феномен осмислення революційних змін у культурі та мистецтві. Було сформульовано ряд фундаментальних установок: філософія Іншого (діалог), мовні ігри, постмодерністська чутливість (розуміння світу як Хаосу), нерепрезентативність (розрив семантики та синтаксису, сенсу та форми, функції та форми). Загалом постмодерністська філософія – це пряме зображення «стану постмодерну», що розуміється як феномен культури пізнього капіталізму.

Поворот у професійному світогляді стався на тлі народження нової науки. Прорив до нових, динамічних методів формоутворення в архітектурі забезпечила комп'ютерна розробка. Нелінійна архітектура – це спроба вийти за межі евклідової геометрії, побудованої на раціональних формах, обмежених гладкими поверхнями, до криволінійних поверхонь, які принципово не зводяться до площини як такої. У новій позиції архітектора немає ідеї повернення історії, немає ідеї «переопису» модернізму. Естетика нелінійної архітектури 90-х у чомусь близька до деконструктивістської, хоча образно тяжіє швидше до органічної архітектури, до гаудіанського та штейнерівського модерну. Але якщо органічна архітектура переламу XIX-XX століть була рукотворною, то нелінійна архітектура 90-х виникає ніби в співавторстві з комп'ютером і розрахована на високотехнологічне втілення.

XXI століття – це початок епохи техногенної архітектури. Нелінійні дослідження середини 90-х були пробою сил у цьому новому напрямку. Архітектура як система на початку третього тисячоліття увійшла до режиму з загостренням. З одного боку, йде прискорений процес «дигіталізації» і глобалізації, що оцінюється дуже суперечливо: і як фактор, що змушує розвиватися архітектурний талант, і як спосіб усунення з проектного процесу таких речей, що не прогножуються, як талант і осяяння. Архітектор інтуїтивно відчуває привабливість нової естетики дигітальної, техногенної архітектури з її новою метафізичністю, ілюзорністю, ірраціональністю. З іншого боку, наростає тенденція початку, що стримує. Осмислене протиставлення сутнісних підстав архітектури всьому надновому посилюється. Архітектура «розтягнута» між двома полюсами, і, мабуть, цей розтяг досяг граничних величин.

Архітектура – пізнавальна діяльність та рід філософії. Мовою цієї практичної філософії є архітектурна форма. Структура архітектурного твору може бути розглянута як інтуїтивний феноменальний аналог картини реальності, якою вона постає у філософії сучасної науки. Будучи особливою формою розуму людини, який пізнає, архітектура покликана оголювати фундаментальні, сутнісні проблеми часу, що постають перед людством, і навіть утілювати їх у власне буття. Сучасна архітектура в її

діалозі із зовнішнім контекстом спирається і на нову філософію, що осягає «ніщо», на філософію «ігри розуму», і одночасно на колишню філософію, що продовжує осягати «сутнісне», на філософію духу, що традиційно пояснює сенс життя, що дозволяє будувати ілюзії майбутнього та створювати міфи, відповідаючи життєвій потребі людини. Проте особлива філософія самої архітектури, що сприяє пізнанню світу, звернена до феноменологічної інтуїції проникливих та випереджальних форм пізнання.